

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЕНТЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Кумметова Кулдаста Эйнулла гызы

Преподаватель Гулистанского государственного

педагогического института

e-mail: kguldasta@gmail.com

Аннотация: В данной статье определяется понятие «парентетические конструкции». Рассматриваются стилистические особенности парентетических конструкций в русской лингвокультуре. Демонстрируется, что в изучении парентетических конструкций широко выявляются стилеобразующие особенности. Правильное использование синтаксисом с этими и подобными им значениями могут быть отнесены не только к культуре речи, но и ко всей культуре народа.

Ключевые слова: парентеза, парентетические конструкции, внешняя вставная конструкция, внутренняя вставная конструкция, стилеобразующие особенности, лингвокультурологический подход.

Лингвокультурологический подход к изучению парентетических конструкций русского языка позволяет раскрыть новые функциональные возможности использования данной синтаксемы.

Парентеза (гр. *parentesis* – вставка) - словосочетание или предложение, введенное в другое предложение (часто не связанное с ним грамматически) и усиливающее или дополняющее контекст; выделяется знаками препинания [5, С. 127].

Парентеза представляет собой включение в основное предложение конструкции (слова, словосочетания или предложения), связанного с ним не грамматически, а содержательно-ассоциативно. При произношении данные

конструкции выделены интонационно, характеризуясь понижением тона и, как правило, убыстрением темпа речи, их границы подчеркиваются паузами, а на письме – пунктуационно, обычно посредством тире или скобок. По своей структуре парентезы очень разнообразны: они могут быть представлены как отдельными словами или словосочетаниями, так и простыми и даже сложными предложениями.

В русской грамматике, в отличие, например, от английской синтаксической традиции можно разделять вводные и вставные конструкции. Различные знаки препинания играют важную роль для оформления парентез, так как одной из категориальных черт данной синтаксемы является грамматическая обособленность, что на письме передается пунктуационно. Отсюда и некоторые нюансы постановки знаков препинания при изолированной части высказывания: при вводных элементах ставятся одни графические знаки, при вставных – другие.

Но парентетические конструкции русского языка, являясь особым лексико-синтаксическим способом организации текста, имеют лингвокультурологические особенности, играющие важную роль в построении смысловой, структурной целостности и функциональной перспективы всего высказывания, установлении логических связей между его компонентами, создании тематической и коммуникативной прогрессии.

При анализе синтаксических единиц наблюдается способность характеризовать лингвокультурную ситуацию: по-своему уникален и порядок слов, и актуальное членение, и деепричастные обороты, и парентетические выражения. На примере последних, национально-культурная специфика языка может прослеживаться довольно отчетливо. В частности, лингвокультурологический анализ позволяет объяснить, как носитель русского языка членит текст (*во-первых, далее, следовательно* и прочие парентетические конструкции), выражает свое отношение к высказываемому (*по-моему, наверное, к сожалению* и др.), указывает на источник информации (*говорят, как указывалось выше, по словам Президента* и др.) и т.д.

Правильное использование синтаксисом с этими и подобными им значениями могут быть отнесены не только к культуре речи, но и ко всей культуре народа. Парентетические конструкции несут в себе клишированный образ, укоренившийся в языке для передачи определенного понятия, выполнения определенной функции. Синтаксическая природа парентетических конструкций исследуется нами в лингвокультурологическом аспекте.

Употребление того или иного пунктуационного знака зависит, в частности, от того, какую форму принимает данная изолированная конструкция, и какие функции она выполняет. При этом «диагностирующим признаком парентетических вставок в письменной речи является пунктуация – скобки и тире. Причем скобки как единственно универсальный знак выделения парентетических вставок следует считать ведущим средством оформления парентез» [2, С. 134-137]. Учитывая, что вставные предложения могут включаться в основное предложение как союзным, так и бессоюзным способами, стоит помнить о пунктуационном оформлении этих синтаксических единиц. Чаще всего выделение вставок происходит с помощью скобок или тире, при этом скобки употребляются как более сильный выключающий знак, чем тире. «Знаками тире чаще выделяются вставные конструкции в том случае, если использование скобок ослабляет связь между вставкой и основным предложением» [1, С. 326]. Знаки препинания, которые стоят на месте разрыва предложения вставной конструкцией, выделяемой скобками, помещаются после скобок.

Скобками обычно выделяются:

1. Вставные конструкции, дополняющие или поясняющие основное предложение или отдельное слово.

Завтра будет морозно (до -13), без осадков.

2. Вставные конструкции, представляющие собой попутные авторские замечания.

Он был отличным бегуном (отметим, он никогда не ограничивал себя в сладком) и показывал отличные результаты в спринте.

3. Вставные восклицательные и вопросительные конструкции и отдельные слова, выражающие эмоции автора или его замечания к высказанным словам, к цитате.

Она опоздала на 5 минут (подумаешь!), а он устроил целый скандал. Я ударил по столу (а что еще оставалось делать?), и гул затих.

При этом следует учитывать, что скобки являются более сильным выключающим знаком. Отметим, что в ряде случаев для отграничения парентетических внесений эти два знака употребляются на равных основаниях:

Депутаты – три человека – воздержались при голосовании. Депутаты (три человека) воздержались при голосовании.

Иногда при тире может стоять запятая, что связано с условиями контекста: *Представитель агентства сделал заявление анонимно – одно из условий организации, - в общих чертах обрисовав сложившуюся ситуацию.*

Довольно часто вставная конструкция предстает в усложненном виде: внутри нее в свою очередь, находится другое вставное или вводное предложение. В таких случаях «внешнее» вставочное предложение выделяется скобками, а внутреннее – знаками тире. За этот период доходы фирмы сократились на 2%, а расходы увеличились на 15% (растущая инфляция – понятное дело – ставит держателей акций в незавидное положение)

При постановке тире выделяются следующие моменты:

Парентезы, выражающие чувства автора, часто они бывают восклицательными предложениями, поэтому перед вторым тире, закрывающим вставную конструкцию, стоит восклицательный знак:

Он нагрубил мне – какая наглость! – и спокойно пошел по своим делам.

Если по условиям контекста парентеза стоит между частями предложения и структура первой части требует постановки запятой, то запятая ставится перед тире:

Небо резко заволкло тучами, – вот те раз! – и на землю хлынули потоки воды.

Если запятая требуется перед второй частью, то запятая ставится перед вторым тире:

Если они разойдутся – современные семьи, увы, редко бывают крепкими, – то квартира останется за ней.

Если параграф образует неполную конструкцию, то на месте пропущенного члена парентетической конструкции и запятой ставят тире. Чаще всего такая пунктуация бывает в сочетании *с одной стороны, с другой стороны* при пропуске во втором сочетании слова «*стороны*»:

С одной стороны, у нее высшее образование, с другой – она совсем не знает жизнь.

В вопросе разграничения вводных/вставных слов, словосочетаний и предложений, а также отличия их от придаточных частей сложного предложения важным оказывается интонационный рисунок, свойственный парентетически осложненным высказываниям. «В устной речи вводные слова и словосочетания выделяются паузой и характеризуются специфической безударной интонацией вводности. Как правило, вводное слово отличается от общего интонационного рисунка предложения, в составе которого оно находится: перед вводным словом и после него слова наблюдаются паузы, а само оно произносится более быстро, по сравнению с темпом проговаривания всего предложения. Кроме того, вводное слово имеет несколько пониженный тон по сравнению с высотой тона основного предложения. Иначе говоря, измененная интонация выделяет вводное слово, как бы «выбрасывает» его из предложения, что и различается на слух» [4, С. 193]

Интонация имеет большое значение для стилистического оформления речи в ее устной форме. А.В. Кинцель отмечает, что «книжно-письменная речь (прежде всего, научная и в значительной степени – газетно-публицистическая) в неактуальной для нее устной форме не обладает большим интонационным разнообразием. Ритм ее преимущественно ровный, темп замедленный, тон волнообразный, с равномерными подъемами и опущениями голоса, спектр

тембровых окрасок довольно беден. Такая речь воспринимается естественно» [1, С. 25]

Лингвокультурологические особенности графико-интонационного оформления парентетических конструкций русского языка особенно интересно проявляется при озвучивании текста, написанного на суфлере журналиста-диктора или на карточках с публичной речью выступающего. Нередко использование парентез обусловлено необходимостью правильного акцентирования материала, независимо от обстоятельств и фактора произвольно ошибочной расстановки пауз, что также можно отнести к приему аргументации

Литература:

1. Кинцель А.В. Психолингвистическое исследование эмоционально-смысловой доминанты как текстообразующего фактора: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19/А.В. Кинцель. - Барнаул, 1998. – 25с.
2. Мамонтов А.С. Язык и культура: Основы сопоставительного лингвострановедения: диссертация доктора филологических наук: 10.02.01 // Москва, 2000, 326 с.
3. Молчкова Л.В. Типология фразеологических моделей (на материале русского английского языков // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. №7 (25): в 2-х ч. Ч.2. – С. 134-137
4. Поликарпова О.Н. Комментативная парантеза как единица композиционного синтаксиса. Дис.... канд. филол. наук. Барнаул, 2011. – 193 с.
5. <https://intellect.icu/dict/> «Словарь иностранных слов». Комлев Н.Г.